

TECHNICAL SCIENCES

AUTOMATIC TRACKING SYSTEM FOR POINTING A PARABOLIC CONCENTRATOR AT THE SUN

Salamov O.,

*Institute of Radiation Problems, MPO of the Republic of Azerbaijan,
laboratory "Transformation of renewable energies",
Head of Laboratory, Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor*

Yusubov Sh.,

*Azerbaijan Technical University, department
"Machine design and industrial technology"
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor*

Kasumova S.

*Azerbaijan University of Construction and Architecture,
Department of Ecology, senior lecturer*

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРАТОРА НА СОЛНЦЕ

Саламов О.М.

*Институт радиационных проблем, МПО Азербайджанской Республики,
лаборатория «Преобразование возобновляемых видов энергии»,
руководитель лабораторией, кандидат физ.-мат. наук, доцент*

Юсубов Ш.Т.

*Азербайджанский Технический Университет, кафедра
«Конструирование машин и технология промышленности»,
кандидат технических наук, доцент*

Касумова С.Б.

*Азербайджанский Строительно-архитектурный Университет,
Кафедра «Экология», старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10353166>*

Abstract

The paper discusses issues of high-precision tracking of the sun by a parabolic concentrator (PC). An analysis of existing methods and devices for tracking the sun is carried out. The advantages and disadvantages of all these methods are indicated and a new, better method is proposed, as well as circuit diagrams and principles of operation of the device used to implement this method. Unlike known systems, the proposed tracking system provides for PC tracking of the sun during daylight hours, as well as its return at the end of the working day to the morning geometric position of the next day, for which an additional unit is used.

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы высокоточного слежения параболического концентратора (ПК) за солнцем. Проводится анализ существующих методов и устройств для слежения за солнцем. Указываются преимущества и недостатки всех этих методов и предлагается новый, наилучший метод, а также схемы и принципы работы устройства, служащего для осуществления этого метода. В отличие от известных систем, в предлагаемой системе слежения предусмотрено как слежения ПК за солнцем в светлое время суток, а также его возвращение к концу рабочего дня к утреннему геометрическому положению последующего дня, для чего используется дополнительный блок.

Keywords: *tracking system, parabolic concentrator, photo tracking sensor, angular velocity of the sun, photo amplifier, differential amplifier, threshold device, NAND logic elements, electric drives for rotating the PC in the azimuth and zenith directions.*

Ключевые слова: *система слежения, параболический концентратор, фотодатчик слежения, угловая скорость солнца, фотоусилитель, дифференциальный усилитель, пороговое устройство, логические элементы И-НЕ, электроприводы для вращения ПК в направлениях азимута и зенита.*

1. Введение

Целью настоящей работы является разработка функциональной схемы системы слежения солнечной энергетической установки (СЭУ) с ПК и принципа ее работы.

В связи с данной работой был проведен соответствующий поиск литературы, а также рассмотрены аналогичные устройства, ранее известные в этой области. Выяснилось, что на территории быв-

шего СССР, в том числе в СЭУ с ПК, установленной в городе Ташкенте, концентратор оставался неподвижным в направлении одной оси и вращался только вокруг другой оси.

Так, в первом случае параболический концентратор (ПК) остается неподвижным в азимутальном направлении, а слежение осуществляется только в зенитальном направлении. Во втором случае, наоборот, зенитный угол остается неизменным, то есть концентратор устанавливается под оптимальным углом наклона и в течение дня обеспечивается слежение за солнцем в направлении азимута.

Однако следует отметить, что при таком слежении процесс слежения в обоих случаях наблюдается с очень большими потерями мощности. Это связано с тем, что наводить ПК на солнце вручную в течение всего дня практически невозможно, а точность процесса может оказаться слишком низкой.

В ранее разработанной нами математической модели было выявлено, что даже при отклонении фокальной оси ПК от направления к Солнцу до одного солнечного диска (32 угловые минуты) температура в фокальной области (фокальном пятне) над фокальной плоскостью резко падает, например с 3000-3500°C до 1000°C, и ниже, что приводит к полному нарушению технологического процесса, рассчитанный на установленный температурный режим [1].

Это аналогично характерно и для параболического концентратора (ПСК). Однако, размеры проекций в поперечном и продольном направлениях в это время резко отличаются друг от друга. Это связано с тем, что, в отличие от ПК, в ПСК наблюдаются отклонения от фокуса как в поперечном, так и в продольном направлении относительно фокальной оси, и в это время концентрация солнечных лучей стремится наружу либо вдоль фокальной оси, либо в направлении ее ширины в виде многочисленных эллипсоидов.

Кроме того, когда ПСК выходит из фокуса в поперечном направлении, большие оси этих эллипсов перпендикулярны фокальной оси, а при выходе из фокуса в продольном направлении - параллельны. Естественно, при этом выход из фокуса теплообменной установки, расположенной вдоль фокальной оси ПСК, приводит к большим недостаткам, так как уменьшение активной площади лучепоглощающей поверхности теплообменной установки, приводит к аналогичному уменьшению поглощаемой части падающих солнечных лучей (полезной энергии), за счет чего режим работы установки полностью нарушается, а КПД и его среднесуточная продуктивность значительно падает.

Учитывая все это, возникает необходимость использования автоматических систем слежения для точного наведения ПК или ПСК на Солнце непрерывно в течение всего светового времени суток. Однако в СЭУ с ПЦК с большой мощностью (несколько МВт), многочисленные концентраторы, в большинстве случаев устанавливаются в определенном геометрическом положении. В таких слу-

чаях, в подавляющем большинстве случаев используются плоские отражающие зеркала (гелиостаты), углы наклона которых в течение всего дня автоматически изменяются в зависимости от изменения направления к Солнцу и отражающей поверхности концентратора.

Это связано с тем, что так как в любой СЭУ с ПЦК подвижный гелиореактор, посредством дополнительных коммуникационных линий, органически (жестко) связан с другими неподвижными устройствами установки, вращение концентратора в течение всего дня и возвращая его в геометрическое положение, необходимое для утренних часов следующего дня (а иногда и по кругу), может привести не только к выходу из строя этих коммуникационных линий и разгерметизации системы, а также к механическому выходу из строя самого концентратора. Ниже приводятся результаты сравнительного анализа существующих и предложенных нами систем слежения.

2. Сравнительный анализ существующих систем слежения

Из ознакомления с литературой становится ясно, что в системах автоматического слежения используются различные типы фотодатчиков (ФД), в том числе ФД из искусственного шелкового волокна [2], оптические ФД с широким углом захвата [3], фотоэлектрические ФД [4], ФД из оптического волокна [5] и т. д. Наибольший интерес представляет ФД, состоящий из четырех германиевых фототранзисторов, изолированных друг от друга посредством непрозрачной перегородки, максимальный угол захвата которых составляет 60° [6]. На самом деле это является очень хорошим показателем, и суть его заключается в том, что при использовании этого ФД даже при максимальном значении угловой скорости Солнца, наблюдаемом в полдень 15 июня ($\omega_{az}^{maks} = 46,5^\circ/\text{ч}$), даже при непрерывной потере координат солнца в течение 1 часа 20 минут, эта система все равно может найти его новые координаты, а в зимнее время года и в утренние часы летнего времени этот показатель еще больше улучшается и может достигать 4-х часов.

Однако, и у этой системы есть свои недостатки. Так, эта система не предназначена для перевода ПК из вечернего геометрического положения текущего дня в геометрическое положение утренних часов следующего дня, и вполне вероятно, что этот процесс выполняется вручную с некоторой неточностью. Учитывая все это, ранее нами была разработана система автоматического слежения, позволяющей точному наведению ПК на Солнце в которой, благодаря использованию двух дополнительных ФД, расположенные один в передней, а другой в задней частях ПК, а также в качестве командного органа одного триггера, большинство дефектов наблюдаемых в известных системах были устранены [7]. Габаритные размеры всех устройств используемых в системе блоков автоматики составляют максимум 20х60х150 мм, а вес до 0,5 кг.

Дальнейшие исследования показали, что эта система автоматического слежения [7] также имеет

определенные недостатки. Так, при разработке системы учитывалась только максимальная угловая скорость Солнца, а скорости вращения обоих электроприводов, обеспечивающих наведение концентратора в азимутальном и зенитальном направлениях к Солнцу, (соответственно, ЭПАВ и ЭПЗВ), а также передаточные числа их редукторов выбирались исходя именно из этой угловой скорости.

Поэтому даже при малых угловых скоростях солнца при вращении концентратора с выбранной максимальной скоростью в обоих направлениях оказывается невозможным его торможение (остановка) с большой точностью, и в таких случаях концентратор входит в область видимости точного ФД в обратном направлении. В результате по сигналу этого ФД концентратор снова направляется в предыдущее направление, и на этот раз он снова входит в зону видимости предыдущего ФД, после чего этот процесс продолжается до тех пор, пока концентратор не будет точно направлен в сторону Солнца. Точнее, происходит нежелательная вибрация тяжеловесного ПК, которая может привести к постепенному механическому выходу системы из строя.

Учитывая это, нами был разработан другой, наиболее прогрессивный вариант автоматической системы слежения за Солнцем, позволяющий точное наведение на солнце гелиотехнических установок типа СЭУ с ПК и СЭУ с ПЦК. Для этого сначала путем математических расчетов для угла географической широты местности г. Баку ($40^{\circ}24'$) были

определены все параметры, характеризующие движение Солнца по небосводу в течение дня (угловые скорости в моменты восхода и захода солнца, а также механизмы среднемесячного и среднегодового изменения всех углов, характеризующих его геометрическое положение) и с учетом этих параметров были выбраны настроечные параметры ФД, реализующего процесса слежения, блоков автоматики и исполнительных механизмов (ЭПАВ и ЭПЗВ и их редукторы), которые были рассмотрены в работе [8]. Однако, в этой системе, как и в предыдущей [7], используется большое количество ФД, что несмотря на относительную большую точность слежения имеет сложные схемы.

2. Функциональная схема предлагаемой системы слежения ПК за солнцем

С учетом вышеизложенного был разработан наиболее рациональный вариант системы, обеспечивающий автоматическое слежение за солнцем ПК, на что получен патент Азербайджанской Республики [9].

На рисунке 1 представлена функциональная схема предложенной системы слежения для автоматического наведения ПК на солнце, на рисунке 2 схема геометрического расположения поисковых ФД слежения относительно друг друга и вокруг точного ФД слежения, а на рисунке 3 - конструктивная схема механической части системы слежения.

Рис. 1. Функциональная схема автоматической системы слежения за солнцем параболического или параболического цилиндрического концентратора

Рис. 2. Схема размещения поисковых ФД слежения относительно друг друга и вокруг ФД точного слежения

Рис. 3. Конструктивная схема механической части системы слежения

Система состоит из четырех поисковых 1, 2, 3 и 4 и одного точного 5 ФД слежения, двухконтурного фотоусилителя (ФУ) 6, порогового устройства (ПУ) 7 и блока логических операций (БЛО) 8, одноконтурного ФУ 9 и ПУ 10, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 11, запрограммированного командного устройства (ЗКУ) 12, дополнительного ФД освещенности 13, времязадающего устройства с электрическим контактом (ВЗУЭК) 14, блока автоматического управления (БАУ) 15, основного источника тока (ОИТ) 16, блока сравнения напряжения источников тока (БСНИТ) 17, источника положительного и отрицательного опорного напряжения (ИПООН) 18, ЭПАВ 19 и ЭПЗВ 20,

первого 21 и второго 22 многоступенчатых переключателей скорости вращения (МСПСВ) ЭПАВ 19 и ЭПЗВ 20, редукторы 23 и 24 ЭПАВ 19 и ЭПЗВ 20, а также первого 25 и второго 26 двухступенчатых переключателей (ДСП) служащих для изменения передаточных чисел редукторов, соответственно 23 и 24.

При этом двухконтурный ФУ 6 имеет шесть входов 27, 28, 29, 30, 31, 32 и четыре выхода 33, 34, 35, 36, а одноконтурный ФУ 9 и ПУ 10 по одному входу 37 и 38 и выходу 39 и 40, соответственно, двухконтурное ПУ 7 четыре выхода 41, 42, 43 и 44 и два выхода 45 и 46, двухконтурный БЛО

8 три входа 47, 48, 49 и два выхода 50 и 51, соответственно, АЦП 11 четыре входа 52, 53, 54 и 55 и два выхода 56 и 57, ЗКУ 12 два входа 58 и 59 и три выхода 60, 61 и 62, ВЗУЭК 14 один вход 63 и два выхода 64 и 65, БАУ 15 четыре входа 66, 67, 68 и 69 и семь выходов 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76, ОИТ 16, два входа 77 и 78 и четыре выхода 79, 80, 81 и 82, БСНИТ 17 по два входа 83 и 84 и выхода 85 и 86, соответственно, а ИПООН 18 по одному входу 87 и выходу 88. В предложенной системе первый 27 и третий 29 входы двухконтурного ФУ 6 заблокированы со своим вторым 28, а четвертый 30 и шестой 32 входы с пятым 31 входами, кроме того, первый поисковый ФД слежения 1 со вторым 2, а третий 3 с четвертым 4 соединены навстречу друг другу и по дифференциальной схеме, и с общей точки соединения каждой пары поисковых ФД-ов слежения (1,2 и 3,4) сняты дополнительные отводы, которые соответственно подключены ко вторым 28 и пятым 31 входам двухконтурного ФУ-я 6. Свободные концы первого 1, второго 2, третьего 3 и четвертого 4 поисковых ФД-ов подключены соответственно к первому 27, третьему 29, четвертому 30 и шестому 32 входам того же ФУ-я 6. Точный ФД слежения 5 подключен на вход 37 одноконтурного ФУ-я 9 одновременно играющей роль «нуль» органа. Первый 33 и второй 34 выходы двухконтурного ФУ-я 6 через первый 41 и второй 42 входы и первый выход 45 двухконтурного ПУ 7 связаны с первым 47, а третий 35 и четвертый 36 выходы его через третий 43 и четвертый 44 входы и второй выход 46 того же ПУ - 7 со вторым 48 входами БЛО 8, пятый вход 49, который имеет непосредственную связь с выходом 40 одноконтурного ПУ 10, со своим входом 38 подключенным к выходу 39 одноконтурного ФУ-я 9. Первый 50 и второй 51 выходы двухконтурного БЛО 8 соответственно подключены к первому 52 и второму 53 входам АЦП-я 11, третий вход 54 которой подключен к первому выходу 64 ВЗУЭК 14, через которое имеет обратную связь с первым выходом 68 БАУ 15, а четвертый вход 55 её связан с первым выходом 60 ЗКУ 12, который со своими первым 58 и вторым 59 входами подключен, соответственно к дополнительному ФД-у освещенности 13 и второму выходу 65 ВЗУЭК 14, а со вторым 61 и третьим 62 выходами к первому 66 и второму 67 входам БАУ 15. Первый 56 и второй 57 выходы АЦП-я 11 соответственно связаны с третьим 68 и четвертым 69 входами БАУ 15. Второй 71 и третий 72 выходы БАУ 15 соответственно связаны с первым устройством 23 для изменения коэффициента передачи редуктора 25 электропривода азимутального вращения 19 и первым многоступенчатым переключателем скорости вращения 21, четвертый 73 и пятый 74 выходы - со вторым устройством 24 для изменения коэффициента передачи редуктора 26 электропривода зенитального вращения 20 и со вторым МСПСВ 22. Шестой 75 и седьмой 76 выходы - по линиям прямой 77 и обратной 78 связи с ОИТ 16, выходные шины которого 79 и 80 через первый 21 и второй 22 МСПСВ ЭПАВ 19 и ЭПЗВ 20 подключены соответственно к клеммам цепей

электропитания этих электроприводов. Дополнительные выходы 81 и 82 ОИТ 16 имеют прямые и обратные связи с первым 83 и вторым 84 входами БСНИТ 17, со своими первым 85 и вторым 86 выходами аналогичным образом, подключенными к соответствующим клеммам 87 и 88 ИПООН 18. Система слежения содержит также первый 89 и второй 90 механизмы с червячной передачей (МЧП), зубчатое колесо типа маховик 91, зубчатое полукольцо типа сегмент 92, ПК 93 и его ограждающий защитный корпус (ОЗК) 94. Держатель 95 ПК-а 93 и основание 96, изготовлены из толстостенного металла в виде горизонтальной плоскости. При этом первый МЧП 89 и зубчатое колесо типа маховик 91 служат для вращения ПК 93 вокруг вертикальной оси 97 (в направлениях «азимут-запад» и «азимут-восток»), а второй МЧП 90 и зубчатое полукольцо типа сегмент 92 - по горизонтальной оси 98 (в направлениях «зенит-вверх» и «зенит-вниз»). При этом, для облегчения вращения ПК-а 93 в направлении зенит его ОЗК 94 с держателями 95, расположенными в диаметрально противоположных сторонах (на рисунке показан только держатель 95, расположенный в передней части ОЗК 94) связан через шарнирные устройства 99. Для облегчения процесса вращения ПК 93 в азимутальном направлении зубчатое колесо типа маховик 91 с верхней стороны жёстко закреплён к нижним частям держателей 95, а с нижней стороны к валу 100, посаженный на подшипник 101, который установлен на выступе отверстий 102, выполненного в центральной части толстостенного металлического основания 96. Кроме того, между зубчатым колесом типа маховик 91 и металлическим основанием 96 выполнены шаровой механизм (ШМ) 103, состоящий из отдельных крупногабаритных металлических шариков в количестве 8 штук, которые расположены на угловых расстояниях 45° относительно друг друга и одновременно служат также для обеспечения безопасности вращения концентратора 93 в азимутальном направлении при сильных ветровых погодных условиях. При этом все шарики ШМ 103 установлены строго по кругу внутри специальных полусферических ячеек 104. Движение шариков с обеих сторон ограничены посредством металлических ограничителей 105 и 106 в виде кольца, а с верхней частью все шарики соприкасаются к нижней стенке зубчатого колеса типа маховик 91. Система имеет два основных канала слежения, в направлениях «азимут» и «зенит», соответственно, и один дополнительный канал, являющийся общим для обоих направлений и играющий роль «нуль» органа. Первый основной канал управляется по сигналам первого 1 и второго 2 поисковых ФД слежения, служащих для контролирования, соответственно в направлениях «азимут-запад» и «азимут-восток», второй основной канал по сигналам третьего 3 и четвертого 4 поисковых ФД слежения, служащих для контролирования соответственно в направлениях «зенит-вверх» и «зенит-вниз», а дополнительный канал - по сигналу точного ФД слежения 5. Максимальный угол захвата точного ФД слежения 5 составляет 2 угл. мин, а поисковых ФД слежения

азимутального 1 и 2 и зенитального 3 и 4 направлений, соответственно 15^0 и 10^0 , помимо этого, поисковые ФД слежения 1, 2, 3 и 4 установлены строго по кругу и по часовой стрелке вокруг корпуса точного ФД 1, с тем условием, что корпуса всех поисковых ФД-ов непосредственно соприкасаются с корпусом точного ФД слежения 1. При этом угловые расстояния между поисковыми ФД слежения 1, 2, 3 и 4 составляют 90^0 относительно друг друга.

3. Принцип работы системы слежения, для автоматического наведения ПК к Солнцу

Представленная система слежения для автоматического наведения ПК на солнце работает следующим образом.

Когда ПК 93 точно ориентируется к солнцу, солнечный диск образованный из отраженных потоков солнечных лучей в центре фокальной плоскости ПК 93, по всей окружности вокруг фокуса, симметрично (с точностью до 2 угловых минут по всем направлениям), поступает на лучевоспринимающую поверхность точного ФД слежения 5. При этом от точного ФД слежения 5 на пятый вход 49 двухконтурного БЛО 8 поступает нулевой сигнал, под действием которого БЛО 8 также срабатывает аналогичные сигналы, которые далее из его первого 50 и второго 51 выходов поступают на первый 52 и второй 53 входам АЦП 11, а с первого 56 и второго 57 выходов АЦП 11- на третий 68 и четвертый 69 входам БАУ 15. В итоге, независимо от электрических сигналов, дополнительного ФД освещенности 13 и ВЗУЭК 14, а также командного сигнала ЗКУ 12, поступающего в это время одновременно на четвертый вход 55 АЦП 11 и на первый 66 и второй 67 входам БАУ 15, посредством управляющего сигнала последнего одновременно цепи питания обоих электроприводов 19 и 20 отсоединяются от выходных шин 79 и 80 ОИТ 16 и их работа прекращается. Как только солнечный диск отклоняется в любое направление от зоны видимости точного ФД слежения 5, то этот диск попадает в зоны видимости одного из поисковых ФД слежения 1, 2, 2 и 4. Так, например, в случае выхода солнечного диска из зоны видимости точного ФД слежения 5 в направлении «азимут-запад» более, чем на 2 угловые минуты, этот диск попадает в зону видимости первого поискового ФД слежения 1, контролирующего слежение в этом направлении, в результате чего от последнего на первый 27 и второй 28 спаренные входы двухконтурного ФУ-я 6 поступают электрические сигналы, которые после усиления и прохождения через соответствующие контуры двухконтурного ПУ 7, а также двухконтурного БЛО 8, поступают на первый вход 52 АЦП-я 11, на третий 54 и четвертый 55 входы, которых в это время, от первого выхода 64 ВЗУЭК 14 поступает электрический, а от первого выхода 60 его 12 - цифровой сигнал. Эти сигналы служат для того, чтобы отличать дневные времена суток от ночных, для учета истинные и поясные солнечные времена, а также реальные угловые координаты солнца (азимутальный угол положения Солнца, измеряемый в горизонтальной плоскости в направлении с севера на юг; угол высоты Солнца, измеряемый в вертикальной

плоскости; зенитный угол Солнца; угол склонения Солнца; угловые скорости Солнца в азимутальном и зенитальном направлениях, в том числе в моменты восхода и захода Солнца; часовой угол Солнца; угол широты местности в точке расположения ПК 93; угол долготы в точке расположения ПК 93; угол долготы стандартного меридиана; уравнении времени и т.д.) в каждый момент времени дня с точностью, соответственно 1 сек. и 1 угл. мин. В результате АЦП 11 все поступающие сигналы на его четвертый вход 55 также преобразует в электрические и через свой первый выход 56 передает эти сигналы на третий вход 68 БАУ 15, по конечному сигналу которого 15 ЭПАВ 19 через первый МСПСВ 21 подключается к первой выходной шине 79 ОИТ 16 и начинает вращать ПК 93 в направлении «азимут-запад». Поскольку Солнце за все светлое время суток движется в направлении с востока на запад, то ЭПАВ 19 тоже вращает ПК 93 в направлении «азимут-запад». Когда солнечный диск при облачном состоянии неба пока ещё не выходит за пределы зоны видимости первого поискового ФД слежения 1, процесс вращения ПК 93 осуществляются именно по сигналу этого поискового ФД слежения 1 посредством БАУ 15. А когда из-за продолжительной сплошной облачности солнечный диск выходит за пределы зоны видимости первого поискового ФД слежения 1 больше чем на 15^0 , процессы поиска реальные координаты солнца осуществляются по сигналам поступающими от дополнительного ФД освещенности 13 и ВЗУЭК 14, соответственно на первый 58 и второй 59 входы ЗКУ 12, под действием которых последний через свои первый 60, второй 61 и третий 62 выхода подает командные сигналы на четвертый вход 55 АЦП-я, а также на первый 66 и второй 67 входы БАУ 15. В конечном итоге БАУ 15 по вышеуказанной последовательности через первый МСПСВ 21 подключает ЭПАВ 19 к первой выходной шине 79 ОИТ 16 и он начинает вращать ПК 93 с выбранной угловой скоростью в направлении «азимут-запад». Этот процесс продолжается до тех пор, пока солнечный диск не попадает в зоны чувствительности первого поискового ФД слежения 1. Как только солнечный диск снова заходит в зоны чувствительности первого поискового ФД слежения 1, процессы слежения снова осуществляются по сигналу этого поискового ФД слежения 1 по вышеуказанной последовательности. Процессы слежения за солнцем в направлении «азимут-восток» происходит по сигналу второго поискового ФД слежения 2 аналогичным образом. Однако, для Юго-Восточных стран, в том числе для Азербайджана слежение по указанному направлению обычно не происходит, так как именно в этой половине земного шара за все время светлого дня суток Солнце по небосводу движется по направлению «азимут-запад», поэтому солнечный диск может выйти только лишь из зоны чувствительности первого поискового ФД слежения 1, контролирующего процесс слежения именно в этом направлении. Несмотря на это, для стран расположенных на другой половине земного шара, (страны Америки, Латинской Америки и др.) слежение за

солнцем в течение дня осуществляется по сигналу второго ФД слежения 2 в направлении «азимут-восток». А возвращение ПК 93, в утреннее положение следующего дня, осуществляется по командному сигналу ЗКУ 12 одновременно воздействующего, как на четвертый вход 55 АЦП 11, так и на первый 66 и второй 67 входы БАУ15. В этом случае дополнительный ФД освещенности 13 на первый вход 58 ЗКУ 12 подает электрический сигнал, который несет в себя информацию о том, что наступило темное время суток. Однако это является недостаточным для возвращения ПК в утреннее геометрическое положение последующего дня. Поэтому для возможности осуществления этого процесса от второго выхода 65 ВЗУЭК 14 на второй вход 59 ЗКУ 12 поступают как цифровые, так и электрические сигналы об истинной и поясной солнечных времен, под действием которых последнее проводит математические операции и устанавливает координаты солнца для утренних часов последующего дня и дает соответствующие управляющие сигналы одновременно как на четвертый вход 55 АЦП 11, так и на первый 66 и второй 67 входы БАУ 15. В результате чего в БАУ 15 срабатывают управляющие сигналы, которые далее с его второго выхода 71 поступают на редуктор 23 первого ДСП 25, а с третьего выхода 72 его - на первый МСПСВ 21 вала ЭПАВ 19, к которому одновременно поступает также напряжение питания от второй выходной шины 79 ОИТ 16. В это время полярность напряжения питания ЭПАВ 19 выбирается по сигналу БСНИТ 17, который в результате сравнения величины напряжения требуемого ЭПАВ 19 от ОИТ 16 для вращения ПК 93 в направлении «азимут-восток» с установленной максимальной скоростью $360^{\circ}/ч$, с эталонным напряжением ИПООН 18, по линии обратной связи 78 вводит управляющие сигналы к ОИТ 16 о полярности напряжения, необходимого для подачи через его первую выходную шину 79 к первому МСПСВ 21 ЭПАВ 19. В конечном итоге от первой выходной шины 79 ОИТ 16 к первому МСПСВ 21 ЭПАВ 19 поступает напряжение с отрицательной полярностью в сравнении с полярностью напряжения необходимого для вращения ПК 93 в направлении «азимут-запад». При этом, скорость вращения ПК 93 в направлении «азимут восток», в случае возвращения его в утреннее геометрическое положение последующего дня составляет в $\sim 7,7$ раз больше максимальной угловой скорости солнца, наблюдаемой в полдень в июне месяце, которая для Апшеронского полуострова, в том числе для г. Баку составляет $46,65^{\circ}/ч$. Процессы слежения по второму каналу, т.е. в направлениях «зенит-вверх» и «зенит-вниз» также происходит аналогичным образом и управляются соответственно по первичным сигналам третьего 3 и четвертого 4 поисковых ФД слежения, а все остальные процессы, происходящие в двухконтурном ФУ 6, в двухконтурном ПУ 7, в двухконтурном БЛО 8, в АЦП 11, в ЗКУ 12, в БАУ 15, в ОИТ 16, в БСНИТ 17, в ИПООН 18, а также в одноконтурном ФУ 9 и ПУ 10, работающие по сигналу точного ФД

слежения 5 тоже происходят по вышеуказанной последовательности, с тем отличием, что в этом случае в качестве исполнительного механизма используется ЭПЗВ 20, электрическая цепь питания которого непосредственно связана со вторым МСПСВ 22, а также со второй выходной шиной 80 ОИТ 16. А в процессе возвращения ПК 93 в конце рабочего дня к геометрическому положению утренних часов последующего дня второй канал слежения, а также ЭПЗВ 20 не бывают задействованы, так как зенитные координаты солнца для вечернего геометрического положения настоящего и утреннего геометрического положения последующего дня являются очень близкими друг другу и угловая разница между этими двумя положениями бывает намного меньше максимальных значений угловых чувствительностей третьего 3 и четвертого 4 поисковых ФД слежения (по 10° каждого), контролируемые процессами слежения за солнцем соответственно в направлениях «зенит-вверх» и «зенит-вниз». Вращение ПК 93 в направлении азимута (вокруг вертикальной оси 97) осуществляется при помощи первого МЧП 89 со своим валом связанным с ведущим валом редуктора 23 первого ДСП 25 ЭПАВ 19 и зубчатым колесом типа маховик 91, прикрепленным к держателю 95 ПК 93 путем сварки, а в направлении зенит (вокруг горизонтальной оси 98) - при помощи второго МЧП 90 со своим валом связанным с ведущим валом редуктора 24 второго ДСП 26 ЭПЗВ 20 и зубчатого полукольца 92 типа сегмент, аналогичным образом, прикрепленным к ОЗК 94 ПК 93 выполненным из толстостенного металла также в виде полукольца. Для облегчения вращения ПК 93 в направлении азимут, система с нижней части снабжена подшипником 101 и шаровым устройством 103, состоящим из крупных металлических шариков в количестве 8 штук, расположенных на угловых расстояниях 45° относительно друг друга, а для облегчения вращения ПК 93 в направлении зенит, она в местах подкрепления ПК 93 к верхним частям держателей 95 снабжена шарнирными устройствами 99.

Заключение

Предложенная система слежения для автоматического наведения ПК на солнце как автономная энергообеспечивающая установка может найти широкое применение для точного наведения высокотемпературных ПК на солнце используемых для особых целей, в том числе военных, а также для выполнения особо важных научных исследований, требующих использования высокой температуры без применения драгоценных электрических печей на местах, отдаленных от сетей централизованного электроснабжения. С учетом современного уровня развития техники, в том числе, автоматики, электроники и информационной технологии габаритные размеры всех блоков автоматики системы, вместе взятые, могут составить не более 6 дм^3 ($0,006 \text{ м}^3$), а суммарный их вес не более одного килограмма. Использование первого и второго редуктора, ДСП, первого и второго механизма с червячной передачей, а также ШМ и шарового устройства

приводит к существенному снижению потребляемой мощности ЭДАВ и ЭДЗВ, что положительно влияет на экономические показатели системы в целом.

Список литературы:

1. Саламов О.М и др. Математическая модель для определения энергетических параметров параболического концентратора с плоским гелиоприемником. Альтернативная энергетика и экология. 2008. № 7.
2. Хакимов Р.А., Захидов Р.А. Вискозиметрический датчик слежения. Гелиотехника. 1979. № 4 С.68-69.
3. Тюшкевич Н.И., Пыльникова Г.Е., Дубилович В.М. Широкозахватный оптический датчик автоматической системы управления солнечными энергетическими установками. Гелиотехника. 1988. № 6.
4. Тюшкевич Н.И., Пыльникова Г.Е., Дубилович В.М. А.с. СССР №1143941. Фотодатчик ориентации. БИ. 1985. № 9.
5. Сизов Ю.М., Хакимов Р.А и др. Датчики слежения для гелиоустановок на основе элементов волоконной оптики. Гелиотехника. 1983, № 1.
6. Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами. М.: Мир, 1988.
7. Саламов О.М., Гаджигасанов И.А и др. Система автоматического наведения гелиоустановок с параболическими и параболоцилиндрическими концентраторами на солнце. Альтернативная энергетика и экология. 2007, № 5.
8. Саламов О.М. Методика выбора настроечных параметров системы автоматического наведения гелиоустановок с параболическими концентраторами на солнце. Альтернативная энергетика и экология. 2010, № 8.
9. Salamov O.M. Parabolik konsentratoru günəşə tərəf istiqamətləndirmək üçün avtomatik izləyici sistem. Azərbaycan Respublikasının patenti, İ 2014 0080, AR SM və PDK, 17.11.2014.